

TA'LIMDA FORMATIV BAHOLASH USULLARIDAN FOYDALANISH

S.P. Kutliyev

TATU Urganch filiali assistent o'qituvchisi,

q.sardor.86@gmail.com

M.M. Ortiqova

TATU Urganch filiali talabasi,

marhaboortiqova11@gmail.com

L.E. Tojiboyeva

TATU Urganch filiali talabasi,

lobartojiboyeva64@gmail.com

Annotatsiya: O'qitish va o'qitishda baholash o'qituvchilar va talabalar tomonidan ta'lim jarayonida qo'llaniladigan protsedura sifatida belgilanadi, bu orqali o'qituvchilar o'quvchilarning rejalashtirilgan ta'lim maqsadlariga erishishlarini rivojlantirish uchun davom etayotgan o'rganish va o'qitishni o'zgartirish uchun zaruriy fikr-mulohazalarni taqdim etadilar. Formativ baholash o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash mumkin bo'lgan o'rganish bo'yicha darhol fikr-mulohazalarni olishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Formativ baholash, kq, ball, baholash, raqamli format.

Abstract: Assessment in teaching and learning is defined as a procedure used by teachers and students in the learning process by which teachers provide feedback necessary to modify ongoing learning and teaching in order to develop students' achievement of intended learning goals. Formative assessment aims to provide immediate feedback on student learning where strengths and weaknesses can be identified.

Key words: formative assessment, score, assessment, numerical format.

Formativ baholash tushunchasi birinchi marta 1971 yilda Bloom, Xastings va Maddaus tomonidan kiritilgan. Ular o‘qituvchilar o‘qitish bosqichlaridan keyin formativ baholash epizodlarini o‘z ichiga olishi kerakligini ta’kidlab, baholashdan faqat o‘quvchilar faoliyatini jamlovchi baholash uchun qo‘llash kerak emas, degan g‘oyani rasman kiritdilar.

Formativ baholash - o‘quvchilarning faolligi, bilim olishi, ehtiyojlari va o‘sishi haqida ma’lumot beruvchi doimiy jarayon bo‘lib, ularning darsdagi faoliyatini kuzatish, uy vazifalarini nazorat qilish, qisqa testlar, so‘rovnomalar va shu kabi boshqa shakllarni o‘tkazish orqali amalga oshiriladi.

Formativ baholashlar jurnal sahifasida, shuningdek, dars sahifasida beriladi:

Jurnalning bitta katakchasida yo‘qlama va formativ ballni qo‘yishingiz mumkin. Davomat kichik harflar bilan belgilanadi, masalan, “kq” – kech qoldi. Formativ ball raqamli formatda o‘rnatiladi, minimal qiymat **1** maksimal qiymat **10** ballni tashkil etadi.

Formativ baholar 60% sinf ishiga va 40% uy ishiga taqsimlanadi. O‘qituvchi sinfdagi ish va uy vazifasi uchun bahoni jurnalda bir katakda umumlashtirib o‘rta ballini kiritadi.

Formativ baholashning maqsadi - o‘qituvchilar tomonidan o‘z ta’limini yaxshilash va talabalar tomonidan o‘z bilimlarini yaxshilash uchun foydalanishi mumkin bo‘lgan doimiy fikr-mulohazalarni ta’minlash uchun talabalarning o‘rganishini nazorat qilish, aniqroq aytganda, formativ baholashlar:

- talabalarga o‘zlarining kuchli va zaif tomonlarini va ishlashga muhtoj bo‘lgan maqsadli sohalarni aniqlashga yordam berish.

- fakultetga talabalar qayerda qiynalayotganini aniqlashga va muammolarni darhol hal qilishga yordam berish.

Formativ baholashlar odatda past stavkalaradi, ya’ni ular past yoki hech qanday ball qiymatiga ega emas. Formativ baholashga misollar talabalardan quyidagilarni so‘rashni o‘z ichiga oladi:

- mavzu bo'yicha tushunchalarini ifodalash uchun sinfda tushunchalar xaritasini chizish.

- ma'ruzaning asosiy mazmunini aniqlaydigan bir yoki ikkita jumlaning taqdim etish.

- erta fikr-mulohaza uchun tadqiqot taklifini yuborish

Chase Nordengren ta'kidlaganidek, formativ baholash o'quvchilarning o'rganishi bo'yicha chuqur ma'lumot olishga intilayotgan o'qituvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Noto'g'ri tushunchalarni fosh qiluvchi, mavzu bo'yicha yuqori darajadagi fikrlashni qo'llab-quvvatlovchi va talabalarni akademik nutqqa jalb qiluvchi strategiyalardan foydalangan holda formativ baholash o'quv jarayonini o'quvchilar paydo bo'lishi va o'zgarishi bilan qondirish uchun dinamik ravishda moslashtirish uchun zarur bo'lgan real vaqtda fikr-mulohazalarni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, formativ baholashdan foydalanish o'qituvchiga o'z o'quvchilariga uzluksiz fikr-mulohaza bildirish imkoniyatini beradi. Bu talabalarga o'quv muhitining bir qismi bo'lish va o'z fikrlash jarayonlarini tushunishga yordam beradigan o'z-o'zini baholash strategiyalarini yaxshilash imkonini beradi. Umuman olganda, o'quv jarayonida tez-tez fikr bildirish talabalarni tilni yanada muvaffaqiyatli o'rganishga undash va rag'batlantirishning samarali usuli hisoblanadi. Darhaqiqat, dars davomida o'quvchilarni baholash orqali o'qituvchilar ularga o'z malakalarini oshirishga yordam berishlari va ular o'sayotgan yoki yo'qligini tekshirishlari mumkin.

Muxtasar qilib aytganda, formativ baholash bizning rejalarimiz va sezgir "harakatlarimiz" ishlayotganligini baholashga yordam beradi, biroq bu borada biror narsa qilish uchun hali vaqt bor. U o'rganish davomiy jarayon bo'lib, muvaffaqiyat va kurash davrlari bilan yakunlanishini ta'kidlaydi va bu bizga o'rganish chiziqli emas, balki sa'y-harakatlar, qat'iyat va fidoyilikni mukofotlaydigan urinish ekanligini eslashga yordam beradi. Eng muhimi, bu bizga talabalar bilan butun o'quv tajribasida hamkor sifatida hamkorlik qilishimizga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov B.Sh., Xabibullaev R.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O‘quv qo‘llanma.-Toshkent, TKTI, 2020.
2. O‘rinov V. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushunchalar va qoidalar. O'quv qo‘llanma. Nyu Bransvik Universiteti, 2020 y.
3. Sardor Pulatovich Kutliyev, Oysuluv Matyaqubiva. Masofaviy ta’limda hamkorlikda o‘qitish texnologisini qo‘llash. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2021. 2021/5/26, 303-306
4. Sardor Pulatovich Kutliyev. Smart ta’lim texnologiyalarini hozirgi ta’lim jarayonlaridagi o‘rni. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2022. 2022/4/30, 641-644
5. S Kutliyev, GR Dalerovich, TA’LIM JARAYONIDA HAYOTIY MISOLLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI KEYS-STADI TA’LIM METODI, Journal of new century innovations 27 (1), 113-115
6. S.K Pulatovich, PB Yusupovich, GR Dalerovich. O'RTA MAKTABLARDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA MOBIL ILOVALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI. Journal of new century innovations 28 (1), 178-180